

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРГА ИЖТИМОЙ-ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ МАРКАЗИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ТАҲЛИЛИ

Сафарова Дилбар Бахрилла қизи

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12732217>

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 августдаги “Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 490-сон қарори билан ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахслар назоратсиз ва қаровсиз қолган, ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволдаги оилаларда яшаётган, давлат ва жамоатчилик ёрдамига муҳтож бўлган вояга етмаганлар (кейинги ўринларда — қаровсиз болалар) билан ишлаш бўйича фаолиятни самарали ташкил этиш, шунингдек, вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари ташкил этилди.

Ушбу марказлар жами Республикамизда 14 тани ташкил этиб, ушбу марказларда 3131 та вояга етмаганларга ижтимоий ҳуқуқий ёрдам кўрсатилди. Шунингдек, ушбу вояга етмаганларни марказ томонидан 2997 таси ота-онаси ёки ўрнини босувчи шахсларга, 44 таси Республика ўғил ва қиз болалар ўқув тарбия муассасаларига, 34 таси ихтисослаштирилган ўқув таълим муассасаларига, 29 таси меҳрибонлик уйлар ва оилавий болалар уйига, 28 таси васийлик ва ҳомийлик органларига топширилган.

Ушбу қарор билан Марказлар фаолиятининг асосий йўналишлари этиб қуйидагилар белгилан:

қаровсиз болаларнинг шахсини аниқлаш, уларнинг ўқиши ва хулқ-атворини, оиласидаги муҳитни ҳамда қаровсиз қолишига сабаб бўлган омилларни тўлиқ ўрганиш;

қаровсиз болаларнинг ижтимоий-ҳуқуқий ҳолатига баҳо бериш ва тиббий текширувдан ўтказиш натижасига кўра уларни ота-онасига топшириш ёки тегишли ихтисослаштирилган таълим, ихтисослаштирилган ўқув-тарбия, болалар ёки соғлиқни сақлаш муассасаларига жойлаштирилишини ташкил этиш;

қаровсиз болаларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, шу жумладан, уларни озиқ-овқат, бирламчи кийим-кечак ва ашёвий таъминот буюмлари билан таъминлаш, вақтинча сақлаш ва касб-хунарга ўргатиш тадбирларини ташкил этиш.

Ушбу марказ фаолиятига эҳтиёж сифатида профилактика инспекторлари, маҳалла фаоллари ҳамда таълим муассасалари билан ҳамкорликда етарли профилактик тадбирлар ташкил этилмаганлиги оқибатида 2022 йилнинг 12 ойида вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар 2 404 тани (2 404/2 262) ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 142 тага ёки 6,3 фоизга ошган.

Шунингдек, ушбу марказни ташкил этилишига ҳуқуқий асос сифатида Ўзбекистон Республикаси Конституциясида белгиланган 77-моддасида *“ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар ўз фарзандларини вояга етгунига қадар боқиши, уларнинг тарбияси, таълим олиши, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топиши хусусида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар. Давлат ва жамият етим болаларни ҳамда ота-онасининг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқишни, тарбиялашни, уларнинг таълим олишини, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топишини таъминлайди, шу мақсадда хайрия фаолиятини рағбатлантиради”* деб таъкидланган.

Ушбу жумлада давлатга вояга етмаганларни боқишни, тарбиялашни, уларнинг таълим олишини, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топишини таъминлаш вазифаси юклатилган. Шу боис ушбу марказни ташкил этишга эҳтиёж туғилган.

Бундан ташқари қомусимизнинг 79-моддасида “давлат ёшларнинг интеллектуал, ижодий, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан шаклланиши ҳамда ривожланиши учун, уларнинг таълим олишга, соғлиғини сақлашга, уй-жойга, ишга жойлашишга, бандлик ва дам олишга бўлган ҳуқуқларини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратади” деб таъкидланиши, ушбу ишларни негизда **ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказининг асосий вазифалари белгиланган бўлиб, булар қуйидагилар:**

– ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий, тиббий-педагогик ёрдам кўрсатиш, уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш;

– болаларнинг ёшига хос бўлган психофизиологик мойилликлари, қобилиятлари, қизиқишлари, болалар ҳаёти ва соғлиғини сақлаш талабларига мувофиқ тарзда вояга етмаганларнинг ижтимоий мослашуви ва реабилитацияси бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

– вояга етмаганларда қонунга итоаткорлик хулқ-атворини шакллантиришга, уларни ижтимоий ҳимоя қилиш ва ҳар томонлама

ривожлантиришга ёрдам беришга йўналтирилган тадбирларни амалга ошириш;

– вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича якка тартибдаги профилактика ишларини ташкил этиш.

Чунончи, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш мақсадида, Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 августдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-263-сон Қонунига мувофиқ ташкил этилган бўлиб, Қонуннинг 12-моддасига биноан ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари ўз ваколатлари доирасида қуйидагилар кириши белгиланди. Булар:

биринчидан, уч ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаганларнинг шахсини аниқлаш, ҳаёти, соғлиғини муҳофаза қилиш ёки улар томонидан такроран ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларни кеча-кундуз қабул қилишни ҳамда вақтинча сақлашни таъминлайди;

иккинчидан, олиб келинган вояга етмаганлар билан якка тартибдаги профилактика ишини олиб боради, вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлигига, ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этишига имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлайди ҳамда бу ҳақда тегишли давлат органларини ва бошқа ташкилотларни хабардор қилади;

учинчидан, вояга етмаганларни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларига олиб боради, шунингдек ушбу муассасаларда сақланаётган вояга етмаганларни жойлаштириш бўйича бошқа чора-тадбирларни амалга ошириши ёки ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Ушбу модданинг ўзига ҳослиги шундаки ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига қуйидаги контингентдаги вояга етмаганлар жойлаштирилиши мумкинлиги белгиланган:

✓ Боқувчисини йўқотиб ёки уларни бепарволиги туфали назоратсиз ёки қаровсиз қолганлар;

✓ ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларини, етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар учун таълим

муассасаларини ёхуд бошқа болалар муассасаларини ўзбошимчалик билан тарк этганлар ёки ушбу муассасалардан қочганлар;

✓ ота-она қармоғидан маҳрум бўлган ўн олти ёшгача бўлганлар;

✓ ижтимоий хавfli қилмишлар содир этган, лекин жиноий жавобгарликка тортиш мумкин бўлган ёшга тўлмаган ёхуд руҳий ҳолатининг бузилганлиги билан боғлиқ бўлмаган ҳолда ривожланишда ўз ёшига нисбатан анча орқада қолиши оқибатида содир этган қилмишининг аҳамиятини тўла равишда англаб етишга қодир бўлмаганлар, агар вояга етмаганларнинг ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилишни таъминлаш ёки улар томонидан такроран ижтимоий хавfli қилмишлар содир этилишининг олдини олиш зарур бўлса, шунингдек уларнинг шахси аниқланмаган ёхуд уларнинг аниқ яшаш жойи бўлмаса ёки ўзлари ижтимоий хавfli қилмишлар содир этган Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий яшамаётган бўлса;

✓ маъмурий жавобгарликни келтириб чиқарадиган ҳуқуқбузарликларни содир этганлар, агар уларнинг шахси аниқланмаган бўлса ёхуд уларнинг аниқ яшаш жойи бўлмаса ёки ўзлари ҳуқуқбузарликлар содир этган Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий яшамаётган бўлса;

✓ ўзининг ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига жойлаштирилиши тўғрисидаги масаланинг суд томонидан кўриб чиқилишини вақтинча кутиб турганлар;

✓ суднинг ажримига кўра ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига юборилаётганлар.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-371-сон Қонунининг 3-моддасига биноан ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш — ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига, ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатишга, шунингдек уларга жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини сингдиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи деб тариф берилган бўлса ушбу тушунчани амалда ижросини таъминлаш ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари вазифаси ҳисобланади.

Қонуннинг 45-моддасига биноан Ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасалар давлат

органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари қонунчиликка мувофиқ ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасалар тузиши мумкин. Ихтисослаштирилган муассасалар ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатади деб таъкидланган бўлса ушбу марказлар айнан шу вазифани бажаради.

Ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасаларни тузиш ва уларнинг ишини ташкил этиш тартиби қонунчиликда белгиланади.

Марказлар фаолиятига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда бир-бирига зид бўлган нормаларнинг мавжудлиги, уларнинг ваколатлари, ҳуқуқлари етарли даражада белгилаб берилмаганлиги унинг фаолиятини ташкил этишда бир қатор қийинчиликларни келтириб чиқармоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 августдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-263-сон Қонуннинг 14-моддасида ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларига ихтисослаштирилган мактаблар ва ихтисослаштирилган касб-ҳунар коллежлари кириши ҳамда ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларига **ўн бир** ёшдан **ўн саккиз** ёшгача бўлган, таъминлаш, тарбиялаш ва таълим бериш учун алоҳида шароитларга муҳтож вояга етмаганлар уч йилдан ортиқ бўлмаган муддатга жойлаштирилиши мумкинлиги белгилаб берилган.

Бироқ, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 майдаги «Ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш тўғрисида»ги ПҚ-4342-сон Қарорида, марказга қабул қилинган вояга етмаганлардан Республика ўқув-тарбия муассасаларига 14 ёшга тўлган ва 18 ёшдан ошмаганлари жойлаштирилиши белгилаб қўйилиб, турли муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Вояга етмаганларга ижтимоий - ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази фаолиятига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштиришдан мақсад ва эҳтиёж:

- 1) марказлар фаолиятининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш;
- 2) марказлар фаолиятини белгилаб берувчи ва унинг фаолияти билан боғлиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қайта кўриб чиққан ҳолда тизимлаштириш, бир-бирига зид бўлган нормаларни бартараф этиш;

3) ички ишлар органлари ҳузуридаги ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази устидан назорат органлари томонидан мониторингни амалга оширишнинг аниқ механизмларини жорий қилиш ҳамда ҳуқуқий бўшлиқларни бартараф этиш;

4) вояга етмаганларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда ва уларни жиноят содир этмаслиги учун қайта тарбиялашга, уларни барча соҳаларда қўллаб қувватлашда, шунингдек, ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази фаолиятини турли мақсадли дастурлар ишлаб чиқишида иштирок этиши ва уларнинг ижроси устидан мониторинг олиб боришнинг ҳуқуқий механизмларини яратиш;

5) назоратсиз вояга етмаганлар муаммолари билан шуғулланувчи ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари ташкил этилишини қўллаб-қувватлаш;

6) ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари фаолиятни қонун ҳужжатлари ва давлат дастурларида белгиланган чора-тадбирларнинг ижросини барча учун очиқ бўлган онлайн кузатиб бориш тизимини жорий қилиш;

7) ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларининг фаолияти самарадорлигини баҳолаб бориш, давлат дастурлари ижроси ҳамда давлат органлари фаолияти юзасидан ҳисоботларни тайёрлашда ички ишлар органлари ва маҳалла еттилиги билан ҳамкорликдагига оид йўл харитасини ишлаб чиқиш;

8) ички ишлар органлари ҳузуридаги ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари томонидан ўз вазифаларини амалга оширишнинг ўзаро манфаатдор ва амалий механизмларини яратиш;

9) жамоатчилик назорати, давлат бошқаруви ва ижтимоий лойиҳаларни амалга оширишда ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари иштироки даражасини ошириш, шунингдек, давлат органларининг очиқлиги ва ошкоралигини янада кенгроқ таъминлаш;

10) марказларга қабул қилинган вояга етмаганларни овқатлантириш, ювиниши, кийимлари ва ётоғи учун фойдаланидиган жихоз ва нарсалари тозалаш борасида аутсорстинг хизматларини кўрсатишининг аниқ механизмларини уларнинг фаолиятига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгилаб бериш;

11) барча вазирлик ва идоралар, нодавлат-нотижорат ташкилотлар ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг болалар билан ишлаш борасидаги вазифлари, мажбуриятларини норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда

белгилаб бериш ва уларнинг ижросини қатъий назоратга олувчи алоҳида нормалар киритиш;

марказларга қабул қилинган болаларни вазирлик ва идоралар тасарруфидаги умумтаълим ёки ихтисослаштирилган таълим муассасаларига жойлаштиришнинг аниқ механизми ва ушбу таълим муассасаларнинг тўлиқ рўйхатини белгалаб бериш;

ёзги болаларни дам олиш мавсумида марказга қабул қилинган болаларни ҳам дам олишларини ташкил этувчи тартибларни жорий қилиш.

